

Научная статья
УДК 811.581'37+811.581'35
DOI: 10.5281/zenodo.14283708

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ КИТАЙСКОГО ИЕРОГЛИФИЧЕСКОГО ГНЕЗДА С ДЕТЕРМИНАТИВОМ 虫 «НАСЕКОМОЕ»

© 2024 Н.В. Михалькова

Минский государственный лингвистический университет

ORCID: 0000-0003-4442-3139

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается состав подсистемы производных сложных знаков иероглифического гнезда с детерминативом 虫 «насекомое» в китайском языке. На основе семантического и этимологического анализа устанавливаются его границы, выявляются мотивировочные признаки включения в многокомпонентные знаки детерминатива 虫 «насекомое», определяются особенности иероглифического знакообразования в сопоставлении со схожими процессами в других языках. Анализ компонентов иероглифического гнезда с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» показал, что многообразие входящих в него знаков детерминировано различными мотивировочными признаками, ведущими из которых выступают *размер* и *форма*. Анализ значений производных иероглифов иероглифического гнезда с помощью компонентного и дефиниционного методов позволил также выявить ряд латентных признаков в семантике детерминатива-зоонима 虫 «насекомое», в частности, *животное*, *страшное животное*, *червь*, *подобие дракону*, *малый*, *беспозвоночный*, *отсутствие конечностей*, *головастик* и др. Совокупность данных признаков являются основанием объединения в иероглифическое гнездо обозначений различных процессуальных и атрибутивных номинаций.

Ключевые слова: детерминатив, 虫 «насекомое», семантика, иероглиф, гнездо, китайский язык.

Для цитирования: Михалькова Н.В. Семантические границы китайского иероглифического гнезда с детерминативом 虫 «насекомое» / Н.В. Михалькова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 73–82. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14283708>.

Введение. Как подчеркивает А.М. Карапетьянц, именно китайское письмо, которое, начиная с самых ранних этапов его создания и в принципе по сей день, является оторванной от устной нормы системой, областью собственных правил функционирования, формирования и представления, как ничто иное дает возможность понять китайцев, поскольку синографы¹ – это прежде всего идеи-символы и всегда были таковыми [3; 7, с. 9]. Особенностью иероглифической письменности китайского языка, несмотря на неизбежное включение фонетических и фоноидеографических компонентов еще до нашей эры, является сохранение по настоящее время высокой степени мотивированности иероглифических знаков [5, с. 5]. Непроизвольность и иконичность иероглифов – это своеобразный «фундамент» знаков китайской письменности, который в течение более чем двух тысячелетий позволяет сохранять мотивированность и оказывает стойкое сопротивление любым попыткам перевода графики в звуко-буквенный тип [1, с. 25-34]. Неслучайность выбора составных частей как однокомпонентных иероглифов – монограмм, так и многосоставных знаков –

¹ Термин А.М. Карапетьянца относительно имени китайского иероглифа, более точно, на наш взгляд, определяющий единицу китайской письменности в системе иероглифического письма

гетерограмм [4; 8] обеспечивает прочность китайской графики, которая практически в неизменном основном компонентном составе сохранилась до настоящего времени. Вопрос о том, какие именно признаки детерминируют такую устойчивость китайского письма, всегда интересовал синологов [6, с. 272-273].

Первую успешную попытку выделить общие смысловые характеристики знаков и таким образом их классифицировать сделал китайский ученый Сюй Шэнь – автор первого иероглифического словаря 说文解字 (I–II вв. н.э.) с расположением знаков согласно общим компонентам [19]. Сюй Шэнь увидел, что сложные многокомпонентные иероглифы могут быть объединены в группы, поскольку имеют ряд общих конститuentов. Разработанная им классификация до сих пор остается наиболее удобной структурно-формальной² организацией всех знаков китайского языка. С ее появлением становится очевидным, что подобное деление иероглифической системы обусловлено некоторыми общими идеями, которые и являются тем искомым мотивировочным базисом, определяющим, в первую очередь, выбор смысловых компонентов знаков [9, с. 30-31]. С другой стороны, позволяет вскрыть особые специфические когнитивные механизмы представления окружающего мира носителями китайского языка [11, с. 753].

Несмотря на существование в системе китайской иероглифики 异体字 (т.е. знаков, которые явились вариантами интерпретации по причине непонимания состава исходных компонентов знаков), знаков 通假字 (неправильно написанных в контексте и закрепившихся в готовых выражениях), 恶变 – ошибочного написания синографов, современный компонентный анализ которых не дает возможности корректно их интерпретировать и др., выделенные основные элементы 部首 Сюй Шэнем и сохранившиеся практически в неизменном виде до настоящего времени остаются универсальным ключом к определению особенностей представления мира китайцами. Этот ключ позволяет, с одной стороны, выявить релевантность конкретных свойств и категорий окружающего мира, установить принципы их салиентности. С другой стороны, благодаря устойчивости во времени именно смысловые компоненты-детерминативы являются одновременно верификаторами получаемых результатов относительно идей, закладываемых в основу каждого знака на протяжении тысячелетий [2, с. 10-12]. В данной работе именно детерминативы явились основанием попытки рассмотреть китайскую иероглифическую систему с точки зрения поиска закономерностей ее организации и построения.

Поскольку детерминативы являются производящей основой иероглифов [12; 13, с. 21; 14, с. 7], образуемые одним и тем же детерминативом знаки должны обладать общими семантическими свойствами подобно словам в словообразовательных гнездах русского языка [18]. В то же время число детерминативов китайской графической системы строго ограничено, в частности детерминативов-зоонимов выделяется всего 12 единиц, что составляет 5,6 % от всей системы смысловых компонентов (*птица, рыба, собака, мышь, дракон, тигр, корова, насекомое, баран, свинья, черепаха, лягушка*). Возникает вопрос относительно того, во-первых, каким образом носителям китайского языка удалось с их помощью описать все многообразие животного мира, во-вторых, соответственно, какие дополнительные области представлений включаются в систему описания через детерминативы-зоонимы, и, наконец, какие именно категории обозначений животных или иных представлений входят в иероглифическое гнездо с детерминативом-зоонимом.

² Термин *формальный* употреблен нами не случайно. Поскольку многие иероглифы вследствие ошибок интерпретации (讹变) имели неправильное написание, могли быть классифицированы соответственно некорректно.

Таким образом, актуальность исследования заключается в необходимости семантического анализа сложных иероглифов-дериватов, входящих в иероглифические гнезда китайского языка, позволяющем установить принципы включения производных знаков в разные иероглифические области. Новизна исследования состоит в разработке семантических групп производных знаков от детерминатива 虫 «насекомое» в китайском языке. Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в поэтапном комплексном решении задачи поиска семантических закономерностей включения детерминатива в сложный иероглифический знак китайского языка.

Материалы и методы исследования. Поставленная задача решается нами на материале одного из самых продуктивных детерминативов-зоонимов китайского языка – 虫 «насекомое», формирующее иероглифическое гнездо объемом в 1691 производный знак, отобранный из иероглифического онлайн-словаря «Ханьцзы Цзыдянь» [15], куда вошли как упрощенные, так и традиционные, устаревшие, вариативные, диалектные, а также вышедшие из употребления синографы. Это такие знаки, как например, 蚯 è ‘крупная зелёная гусеница’, 蚰 chǐ ‘гусеница-землемер, гусеница пяденицы’, 蚕 cán ‘гусеница тутового шелкопряда’, 蚱 zhā ‘гусеница’, 蛾 sì ‘волосатая гусеница’, 蚺 hàn ‘волосатая ядовитая гусеница’, 蝗 huī ‘гусеница шелкопряда (самец)’, 螟 míng ‘гусеница (бабочка) стеблеед, паразитирующая в стеблях хлебных растений, особенно риса’, 蠶 sī ‘гусеница бабочки’, 蝶 mò ‘мохнатая гусеница’, 蝶 huò ‘гусеница-землемер (пяденица)’ и др.

Китайское иероглифическое письмо, организуясь по принципу группировки сложных знаков относительно входящих в них детерминативов, представляет собой особым образом семантически выстроенную систему, в состав которой входят различные группы и подгруппы единиц, где стержневым конструктом и инструментом, положенным в основу нашего анализа, является иероглифическое гнездо.

Иероглифическое гнездо – это объединение сложных знаков вокруг единого для всех элементов гнезда знакообразовательного центра. Данным центром может выступать как фонетический (его мы не касаемся в нашем исследовании), так и структурно-семантический, описываемый в данной работе, элемент – детерминатив. Следовательно, объектом анализа становятся производные иероглифические знаки от детерминатива 虫 «насекомое», входящие в семантическое иероглифическое гнездо, объединенное единым для всех входящих в них иероглифов знакообразовательным компонентом – детерминативом.

Теоретическим основанием выбора иероглифического гнезда в качестве минимальной семантической подсистемы сложных иероглифов китайского языка является принцип объединения знаков, который коррелятивен принципу объединения слов в словообразовательных гнездах в русском языке, предпринятому еще в толковом словаре В.И. Даля [16], словообразовательном словаре А.Н. Тихонова [18], большом китайско-русском словаре И.М. Ошанина [17] (см. сравнение в таблице 1) и др.

Таблица 1. Сравнение компонентов словообразовательных гнезд русского языка и иероглифических гнезд китайского языка³

Русский язык	Китайский язык
Солнце – солнечный	日 ‘солнце’ – 晴 ‘солнечный’
Глаз – глазеть	目 ‘глаз’ – 盱 ‘глазеть’,

³ Источник: Словообразовательный словарь А.Н. Тихонова [18] и иероглифический онлайн-словарь «Ханьцзы Цзыдянь» [15].

Рука – выручать	扌 ‘рука’ – 援 ‘выручать’
Ступня – оступиться	足 ‘нога’ – 跣 ‘оступиться’, 践 ‘ступать’
Сердце – сердечный	心 ‘сердце’ – 悃 ‘сердечный’
Человек – человечный	亻 ‘человек’ – 仁 ‘гуманный’
Трава – травянистый	艹 ‘трава’ – 草 ‘травянистый’
Болезнь – болезненный	疒 ‘болезнь’ – 疴 ‘болезненный’

Методами исследования выступили компонентный и дефиниционный анализ, а также элементы статистического анализа.

Основная часть. Анализ материала исследования показал, что иероглифическое гнездо с детерминативом 虫 «насекомое» закономерно включает, прежде всего, видовые номинации насекомых, например, 虱 jǐ ‘гнида, вошь’, 虱 shī ‘вошь’, 虻 méng ‘слепень’, 蚁 yǐ ‘муравей’, 蚊 wén ‘комар; москит’, 蚋 ruì ‘вид мошки’, 蚶 qí ‘рисовый долгоносик’, 蚜 yá ‘тля’, 蚕 háng ‘дикий тутовый шелкопряд’, 蚤 zǎo ‘блоха’, 蚊 fū ‘цикада’, 蝥 zhá ‘мелкая цикада’, 蛀 zhù ‘книжный (древесный) червь; червоточина’, 蝮 bié ‘жук, хрущ’, 蛛 tiè ‘медведка’, 萤 yíng ‘светлячок’, 蚌 píng ‘жук, хрущ’, 蚕 qióng ‘сверчок’ и др. Однако, в то же время в иероглифическое гнездо с детерминативом 虫 «насекомое» входят обозначения иных категорий животного мира:

1) моллюски: 蚌 bàng ‘жемчужная устрица, жемчужница’, 蚌 háo ‘устрица’, 蚌 xiǎn ‘корбикула (двустворчатый моллюск)’, 蚌 hān ‘арка (двустворчатый моллюск)’, 蚌 lì ‘устрица’, 蚌 chēng ‘устрица’, 蚌 máng ‘жемчужная устрица, жемчужница’, 蚌 gé ‘мактра’, 蚌 shāo ‘осьминог’, 蚌 wō ‘улитка’, 蚌 yú ‘садовая улитка’, 蚌 pí ‘узкая (продолговатая) устрица’, 蚌 bīn ‘жемчужная устрица, жемчужница’, 蚌 lì ‘червь-древоточец’, 蚌 pí ‘морской черенок Гульда’, 蚌 luó ‘брюхоногий моллюск, улитка’;

2) черви: 蚌 hán ‘червь’, 蚌 yǐn ‘земляной (дождевой) червь’, 蚌 huí ‘аскарида’, 蚌 gǔ ‘ядовитый паразит (в организме человека), хлебный червь’, 蚌 zhì ‘пиявка’, 蚌 páo ‘острица’, 蚌 qiǎn ‘дождевой червь’, 蚌 qǐn ‘дождевой червь’, 蚌 yǐn ‘земляной червяк’, 蚌 huáng ‘пиявка’, 蚌 xiàng ‘шелковичный червь’;

3) пресмыкающиеся: 蚌 shé ‘змея’, 蚌 huī ‘мелкая ядовитая змея’, 蚌 suī ‘ящерица, варан’, 蚌 tóng ‘(кантонский) съедобная змея, ящерица’, 蚌 gán ‘тигровый питон’, 蚌 è ‘випера, гадюка’, 蚌 fù ‘гадюка; крупная ядовитая змея’, 蚌 kuí ‘гадюка’, 蚌 mǎng ‘удав, питон’, 蚌 xī ‘гигантская морская черепаха’;

4) млекопитающие: 蚌 fén ‘крот’, 蚌 fén ‘крот’, 蚌 lěi ‘мартышка’, 蚌 nǎo ‘крупная обезьяна’, 蚌 wèi ‘ёж’, 蚌 yuán ‘бесхвостая, человекоподобная обезьяна; гиббон’, 蚌 jué ‘самка обезьяны’;

5) земноводные: 蚌 yuán ‘саламандра (один из видов)’, 蚌 wā ‘лягушка’, 蚌 há ‘лягушка’, 蚌 yuán ‘саламандра’, 蚌 jǐng ‘уст. лягушка (разновидность)’, 蚌 chán ‘жаба’;

6) ракообразные: 蚌 jié ‘голубой японский краб’, 蚌 xiè ‘краб’, 蚌 zhí ‘японский гигантский краб’, 蚌 xún ‘краб рода Харибда’, 蚌 xiā ‘рак; креветка’;

7) беспозвоночные: 蚌 fèi ‘медуза’, 蚌 yì ‘эхиурида’, 蚌 xī ‘гидра’;

8) паукообразные: 蚌 chài ‘длиннохвостый скорпион’, 蚌 zhū ‘паук’, 蚌 xiē ‘скорпион’;

9) многоножки: 蚌 xián ‘кивсяк’, 蚌 xián ‘кивсяк, многоножка’.

Включение приведенных выше номинаций в иероглифическое гнездо обусловлено, несомненно, типом описываемого животного, его релевантными признаками: размер, отсутствие части тела (позвоночник, конечности), внешней формой. Поскольку, как справедливо замечает А.М. Карапетьянц, иероглифика является универсальной символикой, рассчитанной на стандартного пользователя, а не специалиста в данной области [3], мы закономерно наблюдаем в иероглифическом гнезде вхождение знаков согласно не биологическому, а обывательскому делению мира относительно тех или иных прототипических признаков [10]. Подтверждение этому можно найти и в материале русского языка: не все владеют знаниями относительно основ выделения групп животного мира и относят *кита* не к группе млекопитающих, а к классу рыб, так как релевантным в данном случае оказывается среда обитания данного животного. Следовательно, при создании знака *кит* нами, скорее всего, был бы выбран ведущим данный признак. В то же время китайская иероглифика наглядно демонстрирует сложность выбора салиентной характеристики. Достаточно обратить внимание на вышеперечисленный список зоонимов с детерминативом 虫 «насекомое». В данном случае возникает немало вопросов относительно выбора носителями китайского языка детерминатива, обусловленного ограниченностью компонентов графики, а также разнообразием подходов неспециалиста к пониманию одного и того же явления. Это приводит как к сосуществованию вариантов иероглифов с разными детерминативами (异体字), так и к единообразному выбору лексикографа и закреплению определенной модификации знака. Так, например, знак 蝟 wèi 'ёж' первоначально включал детерминатив «свинья», впоследствии модифицированный на компонент «насекомое», затем «собака», современная иероглифика снова содержит вариант с детерминативом 虫 «насекомое».

Анализ подобной вариативности детерминативов традиционных-упрощенных и диалектных иероглифических знаков, включая знаки Итицзы (异体字) китайского языка, позволяют говорить о том, что выбор смыслового компонента иероглифа характеризуется неоднозначностью и неопределенностью, проявляющейся в сложности и, как следствие, вариативности определения прототипического признака понятия, выступающего мотивировочным основанием составления графем иероглифа.

Степень вариативности и типы модификаций различных видов детерминативов неодинакова, что позволяет разработать модели вариативности смысловых компонентов иероглифов. В частности, для детерминатива 虫 «насекомое» наименее характерна вариативность, если сопоставлять с иными детерминативами-зоонимами в китайской письменной системе, всего нами зафиксировано 4 модели:

1) вариативность детерминативов 虫 'насекомое' и 鼠 'мышь' (иероглиф 蚞 вариативен с иероглифом 鼠, оба означают 'крот');

2) вариативность детерминативов 虫 'насекомое' и 鱼 'рыба' (иероглиф 鮑 вариативен с иероглифом 鮑, оба означают 'соленая сушеная рыба');

3) вариативность детерминативов 虫 'насекомое' и 犴 'собака' (иероглиф 蝟 вариативен с иероглифом 犴, оба означают 'ёж');

4) вариативность детерминативов 虫 'насекомое' и 艹 'трава' (иероглиф 藟 вариативен с иероглифом 藟, оба означают 'кокон').

Существование в китайском языке подобных иероглифов отражает не только неоднозначность выбора релевантного признака в синхронии, но его сложность на разных периодах развития китайской письменности, в частности, знаний и мысли, в целом.

Второй группой иероглифов, кроме собственно номинаций видов, которые входят в иероглифическое гнездо с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое», являются обозначения насекомых, находящихся в стадии своего развития – куколки, личинки и гусеницы. Соответственно носителями китайского языка категоризируются в одну иероглифическую область также обозначения различных временных вариаций развития животных, например, 蠶 jǐān ‘кокон шелковичного червя’, 蛹 yǒng ‘куколка (насекомого)’, 蛰 xiǎng ‘куколка насекомого, окукливающегося в почве’, 蛭 xiǎn ‘висельница (куколка бабочки, висящая на паутинке)’, 蛆 qū ‘личинка мухи (овода), опарыш’, 幼 yòu ‘личинка некоторых видов паразитических ленточных червей’, 娟 yuān ‘личинка москита’, 虱 jǐ ‘личинка вши’, 蠕 zhú ‘гусеница; личинка’, 蛻 tuì ‘сброшенная кожа; зародышевая оболочка (пресмыкающихся, личинок)’, 蠃 huò ‘гусеница-землемер (пяденица)’, 蚕 sī ‘гусеница бабочки’, 蝶 mò ‘мохнатая гусеница’, 蝶 huì ‘гусеница шелкопряда (самец)’, 螟 míng ‘гусеница (бабочка) стеблеед, паразитирующая в стеблях хлебных растений, особенно риса’, 蜂 hàn ‘волосатая ядовитая гусеница’, 蛾 sì ‘волосатая гусеница’, 蚱 zhā ‘гусеница’, 蚯 è ‘крупная зелёная гусеница’, 蚶 chǐ ‘гусеница-землемер, гусеница пяденицы’, 蚕 cán ‘гусеница тутового шелкопряда’ и др.

Третью группу составляют иероглифические единицы-партитивы, именующие различные части животного, образуя таким образом отдельную ветвь партитивных номинаций: 1) раковины моллюсков: 蚌 hàn ‘мелкая раковина’, 蚌 jūn ‘крупная раковина (моллюска)’, 螺 luó ‘спиральная (одностворчатая) раковина моллюска»; 2) яйца животных: 蛭 chí ‘муравьиные яйца’, 蛋 dàn ‘яйцо»; 3) чешуя: 蚶 fù ‘чешуя на брюхе (змеи)»; 4) органы защиты и нападения: 螫 zhé ‘жало’, 螫 shì ‘жало»; 5) хватательные органы: 螯 áo ‘клешня (краба, рака)».

Отдельной подгруппой в иероглифическом гнезде являются номинации мифических и других существ: 虬 qiú ‘миф. дракон (по одной версии – молодой с рогами, по другой – взрослый безрогий)’, 螭 méng ‘миф. Мэн (птица с одним крылом, одной ногой и одним глазом)’, 虺 gǔ ‘ядовитая тварь (последняя из оставшихся в сосуде и насыщенная ядом всех остальных, пожранных ею)’, 蛟 jiāo ‘миф. морской змей, водяной дракон (вызывающий наводнения); безрогий дракон; самка дракона’, 蜃 shèn ‘миф. крупная устрица (в нее превращается в воде фазан: выбрасывает воздух, создавая мираж здания)’, 蛟 yù ‘миф. рогатая трёхногая черепаха (мечущая ядовитый песок)’, 虺 chī ‘(жёлтый) безрогий дракон; самка дракона; детёныш дракона’, 蜃 jué ‘миф. цзюа (животное с короткими передними ногами якобы водится на западе)». Появление детерминатива 虫 «насекомое» в данных иероглифических номинациях обусловлено тем, что иероглиф 虫 «насекомое» также в древности обозначал «животное», поскольку система простых логограмм развивалась постепенно, первые простые иероглифы имели более широкую семантику, позволяющую большую широту номинативных процессов. В результате семантической деривации и появления новых синографов значение сужается для более точных определений, при этом первоначальные детерминативы достаточно часто сохраняются.

Кроме названий насекомых и животных, иероглифы с исследуемым детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» могут также называть лица: 蚕 dàn ‘танка (название народности, живущей на лодках по побережью провинций Гуандун и Фуцзянь)’, 蛮 mán ‘ист. Мань (некитайские племена на юге Китая)». Интересно заметить то, что у второго иероглифа есть и другое значение – ‘инородец, варвар, дикарь; бран. иностранец; инородческий, некитайский’. В данном случае этому есть историческое объяснение. В древнем Китае названия наций формировались согласно определенным

принципам. Например, народности, жившие на юге, в иероглиф включали 虫 «животное», чтобы «устрашить», показать, что они не люди, а животные. На востоке в иероглифе можно найти компонент «лук», что означало «люди с большим луком» (ср., например, 红夷 «досл. красные стрелы; рыжие варвары (презрит. о голландцах)», см. также 红夷炮 «устар. голландские пушки (изготовленные по западным образцам, дин. Мин)»).

Кроме живых существ, иероглифические знаки с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» могут обозначать объекты неживой природы: 虹 hóng ‘арка; радуга’, 蜃 shèn ‘жертвенный сосуд, украшенный изображением двустворчатых раковин’, 蜷 quán ‘спираль’, 蜡 là ‘воск’, 蝉 chán ‘устар. лёгкий (тончайший) шёлк, газ’, 帽 mào ‘наконечник на скипетр (его император надевал на скипетр князя); скипетр’, 吧 bā ‘диал. раковина каури (употреблялась в старину в качестве монеты)’. Включение детерминатива-зоонима 虫 «насекомое» также оказывается не случайным. Так, происхождение, например, иероглифа 虹 hóng ‘радуга; арка’ связано с символическим отображением двух голов дракона, пьющих воду. Впоследствии дракон заменяется на детерминатив-зоонимом 虫 «насекомое» как отображение понятие «страшное животное». Изображение двух пьющих голов животных образуют схематично дугу, что и является репрезентацией релевантности формы (см. рис. 1).

Рисунок 1. Древнее изображение иероглифа 虹 hóng ‘радуга; арка’

В иероглифическое гнездо с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» входят также атрибутивные характеристики лиц по свойствам натуры, чертам характера, а также по поступку, поведению, определяемому такими свойствами, чертами. Это такие иероглифы, как 蚩 chī ‘невежественный, бестолковый, глупый, неграмотный’, 蛮 mán ‘дикий, варварский; грубый, оголтелый, наглый; своевольный, деспотический, тиранический’, 蜜 mì ‘перен. слащавый, льстивый’, 蠢 chǔn ‘глупый, тупой, бестолковый’. Многие из атрибутивных номинаций носят негативный характер, что и обуславливает включение детерминатива-зоонима 虫 «страшное животное» наряду с действием процессов семантической деривации (см., например, 蜜 mì ‘перен. слащавый, льстивый’). Иероглифические обозначения с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» могут также номинировать признаки объектов окружающей человека действительности, например, 臊 lóu ‘вонючий, зловонный, смрадный’, 虬 qiú ‘закрученный, кучерявый’, 融 róng ‘согласный, гармоничный’, 娟 juān ‘красивый’, 蛙 wā ‘обр. о музыке в знач.: непристойный, вульгарный’, 蜜 mì ‘сладкий, засахаренный’, 蛀 zhù ‘источенный, трухлявый, гнилой’, 虻 jǐ ‘обр. крошечный, ничтожный, скудный’ и др.

Детерминатив-зооним 虫 «насекомое» в составе многокомпонентных иероглифических единиц может указывать также на физические состояния и свойства живых существ, организмов, их жизнедеятельность. Например, это такие иероглифы, которые: 1) описывают движение, при котором тело живого организма изгибается (蜷 quán ‘извиваться (как червяк), свиваться кольцами, спиралью (как змея)’, 蟠 pán ‘витья; извиваться; обвиваться; свернувшийся клубком’, 蟠 huān ‘извиваться; извивающийся (о червяке)’, 虯 yōu ‘извиваться (о драконе, змее)’, 蜿 wān ‘извиваться’,

蛭 yuān ‘гнуться, сгибаться’); 2) связаны со значением замедления жизненных процессов, а также с процессом смены и восстановления покровов животных (蝥 zhé ‘зарываться в землю, прятаться, скрываться (напр. о насекомом), (зимняя) спячка’, 蟥 yīn ‘выходящий из состояния спячки (о червяке)’, 蛻 tuì ‘линять, сбрасывать кожу (зародышевую оболочку)’, 蠟 yú ‘выделять воск (из брюшка насекомого)’); 3) отображают процесс перемещения (蜚 fēi ‘летать; летящий’, 蜿 wān ‘подкрадываться; движение дракона (подкрадывающегося тигра)’, 蠕 rú ‘медленно двигаться, ползти’, 蛟 qí ‘ползать’, 虽 suī ‘продвигать, толкать’); 4) имеют такие значения, как ужаливать, есть, кусать (蜚 zhē ‘ужалить, укусить’, 螫 shì ‘жалить, кусать (о насекомых)’, 蠹 dù ‘быть изъеденным (поврежденным) насекомыми-вредителями’, 蛀 zhù ‘быть источенным (проеденным)’, 蝻 shí ‘поедать, пожирать’, 蠹 lì ‘точить, глотать, вгрызаться’); 5) имеют значение состояния (蛩 qióng ‘бояться, дрожать от страха’, 蟾 xū ‘взирать; глядеть; наблюдать’, 融 róng ‘таять, плавиться’, 蚩 chī ‘презирать, относиться свысока, смотреть с пренебрежением, 螳 cāng ‘считаться с...; щадить, беречь’, 融 róng ‘гармонизировать; жить дружно’); 6) обозначают действия, связанные с насекомыми (蚕 cán ‘заниматься шелководством, разводить шелковичных червей’, 蜡 là ‘вощить, наващивать, покрывать воском’); 7) обозначают действия, совершаемые над кем-то (蛊 gǔ ‘околдовывать; обольщать, очаровывать, завлекать’, 蛤 há ‘напугать, перепугать, утратить’, 蠲 juān ‘отменять, упразднить, уничтожить, аннулировать’, 虱 shī ‘незаконно занимать должность, паразитировать’).

Кроме того, иероглифы с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» могут функционировать в качестве служебного слова 虽 suī, которое может являться как союзом, так и вопросительным словом, а также образуют наречия меры и степени, времени, образа и способа действия (蚕 mán ‘вост. диал. очень, весьма, крайне’, 蚤 zǎo ‘рано, побыстрее, пораньше’, 蛾 é ‘нежданно, вдруг’).

К иероглифическим единицам с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» также относятся номинации продуктов питания (蜜 mì ‘мёд, нектар’, 蟾 xū ‘крабовый соус’), явлений природы (蝻 shí ‘затмение’, 虹 hóng ‘радуга’), цветов (蚁 yǐ ‘тёмно-фиолетовый’, 霓 ní ‘радужный; разноцветный, пёстрый’, 虹 hóng ‘радужный, многоцветный’), а также топонимы (蛇 shé ‘гора Шэшань’, 蠹 lì ‘геогр. Лисянь (уезд в пров. Хэбэй)’, 蜀 shǔ ‘ист. Шу (совр. пров. Сычуань)’).

Существует также широкое разнообразие имен и фамилий, в состав иероглифических знаков которых входит детерминатив-зооним 虫 «насекомое»: 蛇 shé ‘Шэ’, 蚕 fén ‘Фэнь (имя человека)’, 虺 huǐ ‘Хуэй’, 蚩 chī ‘Чи’, 蚩 chí ‘Чи’, 蛭 zhì ‘Чжи’, 蚕 mán ‘Мань’, 蛾 é ‘стар. Э’, 蜀 shǔ ‘Шу’, 霓 ní ‘Ни’, 蟾 xū ‘Сюй’, 融 róng ‘Жун’, 螳 cāng ‘Цан’, 蟾 jiǎo ‘Цзяо’.

Заключение. Таким образом, анализ компонентов иероглифического гнезда с детерминативом-зоонимом 虫 «насекомое» показал, что многообразие входящих в него иконических и символических знаков детерминировано различными мотивировочными признаками, ведущими из которых выступают *размер* и *форма*. Это обуславливает включение носителями китайского языка не только видовых, но и других номинаций животных, которые по своим биологическим характеристикам не могли бы быть включены в соответствующие выделенные языковые группы. Анализ значений производных иероглифов иероглифического гнезда позволил также выявить ряд латентных признаков в семантике детерминатива-зоонима 虫 «насекомое», в частности, *животное, страшное животное, червь, подобие дракону, малый, беспозвоночный,*

отсутствие конечностей, головастики и др. Совокупность данных признаков является основанием объединения в иероглифическое гнездо различных процессуальных и атрибутивных номинаций, а также обозначений различных объектов и явлений неживой природы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеев В.М. Китайская письменность и ее латинизация / В.М. Алексеев. – Л. : изд. и тип. Акад. Наук СССР, 1932. – 178 с.
2. Барский К.М. Иероглифы в образах / К.М. Барский. – Москва : Шанс, 2022. – 71 с.
3. Карапетьянц А.М. Гимн иероглифу [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vq1iJ-X_ZxU&t=5012s. (Дата обращения: 20.02.2022).
4. Карасева К.В. Принципы декодирования логограмм и реконструкция их семантики : дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.22 / К.В. Карасева. – Минск, 2019. – 202 с.
5. Кондрашевский А.Ф. Знаки первоначальных категорий китайской письменности и система ключей «Шовэня» : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.22 / А.Ф. Кондрашевский ; МГУ. – М., 1982. – 27 с.
6. Летучая Е.А. Инновационный подход к изучению иероглифического письма / Е.А. Летучая // Молодой ученый. – 2022. – № 1 (396). – С. 271–275.
7. Сердюченко Г.П. Китайская письменность и ее реформа / Г.П. Сердюченко. – М. : Изд. вост. лит., 1959. – 55 с.
8. Шаравьева И.В. Лингвосемиотика знаков идеографического письма : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.22. / И.В. Шаравьева ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». – Улан-Уде, 2017. – 24 с.
9. Ши, Динго. Мудрость китайских иероглифов / Ши Динго, Ло Вэйдун ; перевод с китайского А.А. Матвеевой, Д.А. Чунюкина. – М. : Шанс, 2022. – 213 с.
10. Rosch E. Principles of Categorization / E. Rosch // *Cognition and Categorization*. – Hillsdale, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 1978. – P. 27-48.
11. Dehaene S. Symbols and mental programs: a hypothesis about human singularity / S. Dehaene, Roumi F.A., Y. Lakretz et al // *Trends in Cognitive Sciences*. – 2022. – №26(9). – P. 751–766.
12. 王琪. 汉字部首解析 / 王琪. – 北京 : 商务印书馆国际有限公司, 2022. – 201 页. = Ван, Ци. Анализ компонентов китайских иероглифов / Ци Ван. – Пекин : Изд-во «Коммерческая пресса», 2022. – 201 с.
13. 王玉新. 汉字部首认知研究 / 王玉新. – 济南 : 山东大学出版社, 2009. – 304 页. = Ван, Юйсинь. Когнитивное исследование ключей китайской иероглифической письменности / Юйсинь Ван. – Цзинань : Изд-во «Шаньдунский университет», 2009. – 304 с.
14. 邹晓丽. 基础汉字形意释源 / 邹晓丽. – 北京 : 中华书局, 2007. – 246 页. = Цзоу, Сяоли. Объяснения форм и значений основных китайских иероглифов / Сяоли Цзоу. – Пекин : Изд-во «Чжун Хуа Шу Цзюй», 2007. – 246 с.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Ханьцзы Цзидянь. 汉字字典 (Словарь китайских иероглифов) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.zdic.net/zd/bs/?bs=%E4%BA%BB> (дата доступа: 24.01.2022).
16. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / В.И. Даль. – М. : Издание Общества любителей российской словесности, учрежденного при Императорском Московском университете, 1863–1866.
17. Ошанин И.М. Большой китайско-русский словарь : в 4 т. / И.М. Ошанин, В.А. Панасюк. – М. : Наука, 1983.
18. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка : в 2 т. / А.Н. Тихонов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Астрель : АСТ, 2003. – Т. 1. – 860 с.
19. 许慎. 说文解字 / 许慎. - 岳麓 : 岳麓书社, 2006. – 540 页. = Сюй Шэнь. Шовэнь Цзецзы / Сюй Шэнь. – Юэ Лу : Изд-во Юэлу, 2006. – 540 с.

REFERENCES

1. Alekseev V.M. (1932). Kitajskaya pis'mennost' i ee latinizaciya [Chinese Writing and its Romanization]. SSSR: Academia nauk (in Russian).

2. Barskij K.M. (2022). Ieroglify v obrazah [Characters in Images]. – Moskva : SHans (in Russian).
3. Karapet'yanc A.M. (2022). Gimn ieroglifu [Hymn to the Character]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=vq1iJ-X_ZxU&t=5012s. (Data obrashcheniya: 20.02.2022). (in Russian)
4. Karaseva K.V. (2019). Principy dekodirovaniya logogramm i rekonstrukciya ih semantiki [Principles of Decoding Logograms and Reconstruction of their Semantics]. Minsk. (in Russian)
5. Kondrashevskij A.F. (1982). Znaki pervonachal'nyh kategorij kitajskoj pis'mennosti i sistema klyuchej "SHovenya" [Signs of the Original Categories of Chinese Writing and the System of Keys "Shouwen"]. Moskow (in Russian).
6. Letuchaya E.A. (2022). Innovacionnyj podhod k izucheniyu ieroglificheskogo pis'ma [An Innovative Approach to the Study of Hieroglyphic Writing] // Molodoj uchenyj. – № 1 (396) (in Russian).
7. Serdyuchenko G.P. (1959). Kitajskaya pis'mennost' i ee reforma [Chinese Writing and its Reform]. Moskow : East Literature (in Russian).
8. SHarav'eva I.V. (2017). Lingvosemiotika znakov ideograficheskogo pis'ma [Semio-linguistics of ideographic writing signs]. Ulan-Ude (in Russian).
9. SHi, Dingo (2022). Mudrost' kitajskih ieroglifov [Wisdom of Chinese Characters] / SHi Dingo, Lo Vejdun. M. : SHans (in Russian).
10. Rosch E. (1978) Principles of Categorization in Cognition and Categorization. Hillsdale, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates. P. 27-48. (in English).
11. Dehaene S. (2022). Symbols and mental programs: a hypothesis about human singularity / S. Dehaene, Roumi F.A., Y. Lakretz et al // Trends in Cognitive Sciences. – 2022. – №26(9). – P. 751–766. (in English).
12. 王琪. 汉字部首解析 / 王琪. – 北京 : 商务印书馆国际有限公司, 2022. – 201 页. (in Chinese).
13. 王玉新. 汉字部首认知研究 / 王玉新. – 济南 : 山东大学出版社, 2009. – 304 页. (in Chinese).
14. 邹晓丽. 基础汉字形意释源 / 邹晓丽. – 北京 : 中华书局, 2007. – 246 页. (in Chinese).

Поступила в редакцию 29.09.2024 г.

SEMANTIC BOUNDARIES OF THE CHINESE CHARACTERS WITH THE DETERMINATIVE 虫 'INSECT'

N.V. Mikhalkova

The composition of the subsystem of derivative complex signs of the character nest with the determinative 虫 "insect" in the Chinese language is analysed in the article. By means of the semantic and etymological analysis, its boundaries are established. Motivational features of inclusion in multi-component signs of the determinative 虫 "insect" are revealed, and the features of sign formation are identified in comparison with similar processes in other languages. The analysis of the components of the character nest with the determinative-zoonym 虫 "insect" showed that the diversity of signs included in it is determined by various motivational features, the leading of which are size and shape. The analysis of the meanings of the derivative signs of the character nest also enabled to identify a number of latent features in the semantics of the determinative-zoonym 虫 "insect", such as an animal, a terrible animal, a worm, a dragon-like creature, small, an invertebrate, no limbs, a tadpole, etc. The combination of these features is the basis for including the designations of various procedural and attributive nominations into a character nest.

Key words: determinative, 虫 "insect", semantics, character, nest, the Chinese language.

Михалькова Надежда Васильевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Минский государственный лингвистический университет, г. Минск, Республика Беларусь.
Доцент кафедры теории и практики китайского языка.
ORCID 0000-0003-4442-3139.
E-mail: nadezhdacr@yandex.ru.

Mikhalkova Nadezhda Vasilievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Minsk State Linguistic University, Belarus, Minsk.
Associate Professor at Department of Theory and Practice of the Chinese Language.
ORCID 0000-0003-4442-3139.
E-mail: nadezhdacr@yandex.ru.